

Ю.І. Бударецький

кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного
<https://orcid.org/0000-0002-8882-0374>

М.В. Бахмат

Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного
<https://orcid.org/0000-0002-4947-0762>

Л. І. Сопільник

доктор юридичних наук, професор, Заслужений винахідник України, професор ПВНЗ «Львівський університет бізнесу та права»
<https://orcid.org/0000-0001-6581-7255>

С.Ю. Бударецький

ПВНЗ "Львівський університет бізнесу та права"
<https://orcid.org/0000-0003-2126-434X>

ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ РАДІОЛОКАЦІЙНОГО ВИМІРЮВАЧА ПАРАМЕТРІВ РУХУ ОБ'ЄКТІВ РВіА ТА БРОНЕТЕХНІКИ

**JEL Classification: O 14
SECTION “Economic Development”**

Анотація. У статті проведено аналіз ринку двигунів машин та можливості створення систем паливно-економічного використання двигунів бойових машин на підставі оптимального керування режимами їх роботи та автоматичного перемикавання передач автоматизованої трансмісії. За результатами даного аналізу, визначено перспективи розвитку засобів автоматизації вибору режиму роботи двигунів бойових машин та запропоновано вимірювальний комплекс моніторингу буксування і швидкості наземних рухомих об'єктів, який дозволяє з високою точністю досліджувати в режимі реального часу зміни параметрів роботи бойових машин ракетних військ і артилерії та бронетехніки.

Ключові слова: двигуни бойових машин, РПВР, режиму роботи двигуна, економія палива.

Annotation.

The complication of the international environment in connection with the Russian aggression, which led to the conduct of anti-terrorist operations and the operation of the combined forces on the territory of Ukraine, led to a ban on the supply of oil and petroleum products, as well as a number of other strategic Russian goods to Ukraine. This ban was introduced in mid-April 2019 by the decision of Russian Prime Minister Dmitry Medvedev. According to it, a whole list of products,

whose import into the territory of Ukraine is prohibited or possible only under a special order of the Russian government, is established.

This has set the country's arms and military equipment developers the strategic task of enhancing industrial security, which is associated with the rapid intensification of production with more efficient use of energy resources. The most important is the efficient use of engine power, taking into account their performance, as well as functionality. The peculiarity of the engines of combat vehicles is the variable nature of the load, which operates when driving on rough terrain. The latter requires the driver-driver to change gears frequently and to choose the optimal mode of operation of the engine, which is practically not possible due to the lack of means of control over its operation.

The article analyzes the market of engines of cars and the possibility of creating systems of fuel and economic use of engines of combat vehicles on the basis of optimal control of the modes of their operation and automatic transmission of automatic transmission. According to the results of this analysis, the prospects for the development of the means of automation of the choice of mode of operation of engines of combat vehicles are determined and the measuring complex of monitoring of skidding and speed of ground moving objects is offered, which allows to study with high accuracy in real time the parameters of operation of combat vehicles of rocket troops and artillery. armored vehicles.

Keywords: engines of combat vehicles, RPVR, engine mode, fuel economy.

Вступ

Ускладнення міжнародної обстановки в зв'язку з агресією РФ, що призвела до проведення на території України антитерористичної операції (АТО) і операції об'єднаних сил (ООС), зумовило заборону на поставку нафти і нафтопродуктів, а також ряду інших стратегічних російських товарів на Україну. Ця заборона введена в середині квітня 2019 року за рішенням голови уряду РФ Дмитра Медведєва. Згідно неї встановлено цілий перелік продуктів, ввезення яких на територію України заборонено або можливий тільки за особливим розпорядженням уряду Росії. Перш за все це нафтопродукти - прямоточний і товарний бензин, дизельне паливо. Також це пропан, бутан та інші зріджені гази.

Сказане поставило перед розробниками озброєння і військової техніки (ОВТ) країни стратегічне завдання зміцнення виробничої безпеки яка пов'язана зі якнайшвидшою інтенсифікацією виробництва ОВТ при більш ефективному використанні енергетичних ресурсів. Рішення поставленого завдання багато в чому визначається реалізацією заходів щодо вдосконалення конструкції бойових машин (БМ), а саме: самохідних артилерійських установок (САУ), машин управління (МУ) ракетних військ і артилерії (РВіА), бронетанкової техніки (БТ), колісних і гусеничних легко броньованих машин (ЛБМ), а також методів їх експлуатації як основних споживачів енергоносіїв.

Першорядне значення при цьому набуває ефективне використання потужності двигунів, з урахуванням їх експлуатаційних характеристик, а також функціональних можливостей. Особливістю роботи двигунів бойових машин

(ДБМ) є змінний характер навантаження, який діє на БМ при русі по пересіченій місцевості. Останнє вимагає від механіка-водія частого перемикавання передач і вибору оптимального режиму роботи двигуна, що практично не можливо, через відсутність засобів контролю за його роботою. З цієї причини механік-водій вибирає режим роботи двигуна з досвіду роботи, кваліфікації і на інтуїтивному рівні, що далеко не завжди забезпечує оптимальний режим роботи двигуна.

Аналіз останніх публікацій і наукових досліджень ринку ДБМ показав, що в даний час не існує закінчених технічних рішень, що дозволяють оперативно здійснювати вибір оптимального режиму їх роботи. Крім того, роботи по створенню систем інформації та контролю за роботою двигунів для військової техніки, що проводилися в ряді науково-дослідних установ, з певних причин були згорнуті. Закордонні системи по контролю за роботою високоенергетичних двигунів виявилися неприйнятними для вітчизняної техніки, так як вони є складовою частиною бортової електроніки машини, що керують роботою її систем і механізмів, а їх вартість порівнянна з вартістю вітчизняних машин. На підставі вищевикладеного можна зробити висновок, що обґрунтування способів і розробка автоматизованих засобів для вибору оптимального режиму роботи ДБМ є актуальним завданням оборонного виробництва і його експлуатації в військах.

Метою статті є обґрунтування доцільності використання радіолокаційного вимірювача параметрів руху (РВПР) БМ РВіА та бронетехніки для моніторингу буксування БМ і підвищення його точностних характеристик для оптимізації паливної економічності ДБМ.

Результати дослідження

Аналіз досвіду передових у військовому відношенні країн світу показує, що автоматизація вибору режиму роботи ДБМ дозволяє:

- знизити питомі витрати палива (на одиницю виконаної роботи) завдяки можливості автоматичного вибору відповідного режиму роботи;

- полегшити працю обслуговуючого персоналу, зменшивши до мінімуму його участь в процесі управління ДБМ;

- підвищити термін служби ДБМ за рахунок оптимізації його швидкісних і навантажувальних режимів.

Автоматизація сучасних БМ являє собою набір систем регулювання і автоматичного управління окремими процесами роботи БМ. Можна виділити наступні локальні системи автоматизації БМ:

- контролю технічного стану та автоматичного захисту окремих агрегатів і систем;

- управління режимами роботи двигуна (швидкісним, навантажувальним, тепловим);

- регулювання довантаження ведучих коліс;

- автоматичного включення другого ведучого моста;

- управління трансмісією (коробкою передач);

- керування напрямком руху БМ.

Як правило, перераховані локальні системи застосовують в комплексі, внаслідок чого підвищується ефективність їх використання. Наприклад, контроль окремих параметрів технічного стану БМ об'єднують з автоматичним захистом, включення другого ведучого моста - з автоматичною системою довантаження ведучих коліс, а автоматичне перемикання передач - з управлінням навантажувальним і швидкісним режимами двигуна.

Найбільш помітний ефект від автоматизації досягається, коли БМ і засоби автоматики створюють як єдиний технологічний комплекс. При цьому БМ розробляють з урахуванням рівня її автоматизації, з одночасним створенням її систем і вузлів з вбудованими в них елементами автоматики. Саме такого рівня досягла в даний час автоматизація кращих зразків ОБТ.

Це підтверджують результати паливно-експлуатаційних випробувань танків з ручним і автоматизованим управлінням. Вимірювання витрат палива показало (табл. 1), що при практично рівних швидкостях автоматизована система управління танком забезпечує більш економічну роботу двигуна. Чим нижче кваліфікація водія, тим помітніше економія, що забезпечується цією системою. За експериментальними даними, автоматизація управління дозволяє отримати характеристики танка, близькі до характеристик при ручному управлінні водієм вищої кваліфікації, причому характеристики танка з автоматизованим управлінням не залежить від кваліфікації водія [1].

Таблиця 1

Розхід палива на випробуваннях танків с АСУДТ

Номер танку	Кваліфікація водія	Стан АСУДТ	Середня швидкість, км/г	Розхід палива		
				л/г	л/км	за %
8	1 клас	Вимкнена	21,5	105,2	4,94	100
		Увімкнена	22,4	102,1	4,56	92,5
10	2 клас	Вимкнена	21,5	125,2	5,82	100
		Увімкнена	22,4	114,1	5,12	88
4	3 клас	Вимкнена	21,5	116,4	5,41	100
		Увімкнена	22,4	103,4	4,62	85,5

Аналогічним шляхом ідуть і виробники БМ в Україні. Так державне підприємство "Харківське конструкторське бюро з машинобудування імені О. Морозова" (ХКБМ), що входить до складу ДК "Укроборонпром", проводить роботи зі створення бойових машин нового покоління, які мають надійти на озброєння української армії у 2020-х роках. Конструктори та інженери ХКБМ зараз зосереджені на створенні БМП-У, нової бойової машини піхоти, яка має замінити БМП-1 та БМП-2. ХКБМ вже розроблено конструкторську

документацію, а виготовлення дослідного зразка та початковий комплекс випробувань буде проходити у 2019 році [2].

БМП-У для забезпечення високої маневреності та швидкості на полі бою буде оснащуватись дизельним двигуном потужністю 735 к.с. та автоматичною трансмісією. Враховуючи масу нової бойової машини піхоти у 25-27 тон, питома потужність БМП-У знаходиться на рівні 27-29 к.с./т. Цей показник значно перевищує питому потужність навіть сучасних основних бойових танків.

БМП-У створюється за модульним принципом, з можливістю використання базової платформи для цілого сімейства гусеничних машин. Завдяки цьому, на базі БМП-У будуть створені командирська, командно-штабна, розвідувальна, медична, ремонтно-евакуаційна та інші машини.

Крім того, українська оборонна промисловість вже виробляє велику кількість нових і потрібних армії систем, зокрема танкових двигунів. Сучасні двигуни для танків та бронетехніки випускають на харківському Заводі ім. Малишева. Їх охоче купують не лише для нашої армії, а й для іноземних. У них – жодної російської деталі. Майже 100% комплектуючих виробляють саме в Україні, а ті, що купують, беруть в українських виробників. Танкові двигуни і комплекти хороші тим, що вони працюють на всіх видах палива. Така універсальність дозволяє використовувати двигун як на штатному паливі, так і на бензині.

Також ХКБМ веде роботи зі створення перспективного танка нового покоління. Комплексна робота, яка передбачає проектування абсолютно нової машини, розділена на окремі етапи. Ними передбачено створення моторно-трансмісійного відділення, розробку нових систем озброєння, боєприпасів, захисту та системи управління вогнем, а також автоматизацію більшості процесів для скорочення кількості членів екіпажу з трьох осіб, до двох [2].

В кооперації зі Львівським науково-дослідним радіотехнічним інститутом ХКБМ створені автоматизовані системи управління рухом БМ [3].

Таким чином, на сьогоднішній день в Україні створені всі умови для створення систем паливно-економічного використання ДБМ на підставі високоточних РВПР.

Однією з умов ефективної експлуатації БМ є отримання достовірної інформації про стан її експлуатаційних показників: продуктивності, витраті палива, ступеня завантаження двигуна, величини буксування і т. д. Тобто необхідна система, яка інформує механіка-водія про роботу БМ в цілому і окремих її систем, що дозволяє правильно оцінити ситуацію і прийняти адекватне рішення щодо вибору режиму експлуатації.

Вплив автоматизації на паливно-економічні властивості БМ істотно підвищилася завдяки використанню доплерівського ефекту для вимірювання дійсної швидкості БМ. Ще більш помітно зріс рівень автоматизації в результаті застосування бортових інформаційно-управляючих систем (БІУС) для обробки вимірюваних параметрів і програмування режимів роботи ДБМ [3]. Пов'язано це з тим, що буксування рушіїв БМ є тим параметром, за яким БІУС регулює роботу двигуна, трансмісії і здійснює включення додаткового ведучого мосту.

Дійсну швидкість БМ вимірюють за допомогою РВПР, що працюють на основі доплерівського ефекту [4]. Дійсна швидкість БМ, що визначена РВПР, передається в БІУС для подальшої обробки і прийняття відповідних рішень. Для визначення буксування рушіїв крім дійсної швидкості необхідна теоретична швидкість руху БМ. Її визначають по кутовій швидкості будь-якого валу трансмісії, передавальному числу і радіусу ведучого колеса. Обчислену за цими даними теоретичну швидкість БІУС зіставляє з дійсною швидкістю БМ.

Одним з основних діагностичних та інформативних параметрів БМ є буксування рушіїв. Так, згідно нормативних документів, основний параметр (максимальне тягове зусилля) визначається, як найбільше горизонтальне зусилля, обмежене нестійкою роботою двигуна або граничним буксуванням [5 - 8]. Буксування рушіїв БМ значно впливає на їх тягову характеристику і тим самим на баланс потужності та енергетичний потенціал продуктивності.

На практиці під буксуванням розуміють відмінність між теоретичною V_T і дійсною (робочою) швидкістю V_d БМ

$$\delta = 1 - \frac{V_d}{V_T} \quad (1)$$

визначення оптимального значення якого для кожного виду бойового застосування дозволить оптимізувати режим роботи ДБМ. Визначення величини буксування, як аналітично, так і експериментально, зводиться до визначення значень обумовлених вище швидкостей.

Прилади для вимірювання буксування пройшли еволюцію, від найпростіших, що використовують «п'яте» колесо [9], до більш складних, з використанням електронних систем отримання і обробки інформації [10]. Основною проблемою заявлених приладів є неможливість точно визначати і обробити параметри в динамічних умовах функціонування. В даний час промисловість, на жаль, не випускає приладів які б забезпечували вимір буксування БМ і абсолютної швидкості руху в реальному масштабі часу.

В основу досліджень, що розглядаються в даній статті, поставлено задачу обґрунтування принципів побудови засобів проведення вимірювань які, за рахунок можливості проведення моніторингу буксування в режимі реального часу та інформування оператора БМ про буксування і абсолютну швидкість, дозволять оптимізувати режим руху БМ за рахунок зменшення похибки вимірювання буксування і швидкості, як при випробуваннях так і в умовах бойової експлуатації.

Поставлена задача вирішується тим, що комбінований вимірювальний комплекс моніторингу буксування і швидкості БМ, що пропонується, дозволяє провести оцінювання зміни коефіцієнту буксування і дійсної швидкості руху БМ в режимі реального часу і підвищити точність вимірювань. На підставі аналізу сучасних пропозицій щодо оцінки параметрів буксування, що викладені в [11, 12] запропоновано варіант реалізації високоточного вимірювача цих параметрів [13, 14]. Високоточне вимірювання буксування параметрів досягається за рахунок використання комбінації безконтактного і контактного вимірювачів швидкості на основі когерентного радару

міліметрового діапазону і датчика Хола, результати вимірювань яких після синхронізації і обробки в цифровому блоці виводяться на дисплей.

Принцип роботи датчика на основі ефекту Хола заснований на детектуванні зміни магнітного поля за рахунок металевих деталей БМ, що обертаються (зубці шестерень, шліців валу, тощо) (рис. 1). Він вмонтовується навпроти зубчатого колеса трансмісії БМ з повітряним зазором (2-5 мм).

1 – датчик Хола; 2 – постійний магніт; 3 – зубчате колесо; 4 – котушка індуктивності з підсилювачем-обмежувачем сигналу.

Рис. 1. Структурна схема вимірювача на основі датчика Хола.

Магнітний потік, що проходить через котушку, залежить від того, чи потрапляє розташування датчика напроти западини або зуба колеса. Зуб підсилює магнітний потік розсіювання, що йде від магніту і збільшує амплітуду сигналу на виході котушки індуктивності. Западина, навпаки, ослаблює магнітний потік і, відповідно, амплітуду сигналів на виході котушки індуктивності. Ці зміни магнітного потоку при обертанні зубчатого колеса індукують синусоїдальну вихідну напругу, пропорційну швидкості зміни і числу обертів рушія. Дані підсилюються підсилювачем і реєструються в обчислювальному блоці.

Для дослідження дійсної швидкості руху БМ використовується РВПР в основу якого покладений приймально-передавальний модуль (ППМ) 5 мм діапазону, що побудований за гомодинною схемою. Структурна схема такого ППМ наведена на рис. 2, згідно якої ППМ складається з передавального, приймального і антенного трактів.

Рис. 2. Структурна схема ППМ.

До складу передавального тракту входять: генератор G1, вентиль W1, щілинний міст W3, рупорні антени W4, W5. До складу приймального тракту входять: змішувальна камера W2, підсилювач доплерівської частоти A2, формувач імпульсів A3. До складу антенного тракту входять: щілинний міст W3, рупорні антени W4, W5.

Конструктивно ППМ змонтований в оригінальному литому корпусі з габаритами 187x164x70 мм. Маса блоку не перевищує 2,5 кг (Рис. 3). Основною конструктивною особливістю корпусу є те, що він забезпечує розташування осей діаграм спрямованості антен (ДСА) W4, W5 під кутом 45о до полотна дороги вперед-назад відносно напрямку руху. Це дозволяє значно зменшити похибки вимірювань за рахунок компенсації змін кута опромінювання дороги при русі БМ по пересіченій місцевості. Другою конструктивною особливістю побудови ППМ є те, що хвильоводні вузли передавального тракту G1, W1, приймального тракту W2, та антенного тракту W3, W4, W5 жорстко з'єднані між собою без перехідних хвильоводів, що дозволяє оптимально мінімізувати габарити блоку в цілому і забезпечити його роботу в умовах вібрацій і ударних навантажень які специфічні для БМ військового призначення. Конструкція ППМ відрізняється зручним механізмом кріплення у вигляді універсальної магнітної платформи (Рис. 4), добре витримує вібраційні навантаження, і стійка до забруднення. Кріплення чотирьох магнітних фрагментів на платформі виконано з можливістю їх вільного повороту навколо повздовжніх осей. Це дозволяє оперативно адаптувати платформу до поверхонь різної кривизни і встановлювати ППМ на будь - яких БМ РВіА та бронетехніки з елементами конструкції зі сталевих або інших магнітних матеріалів.

Рис. 3. Корпус ППМ.

Рис. 4. Магнітна платформа.

Загальний вигляд РВПР наведено на рис. 5, а кріплення його ППМ на БМ РВіА наведено на рис. 6. Експериментальні дослідження РВПР проводилися з параметрами його ППМ, що наведені в табл. 2.

1 – ППМ; 2 – магнітна платформа; 3 – блок обробки інформації; 4 – комп'ютер з необхідним програмним забезпеченням

Рис. 5. Загальний вигляд РВПР

ППМ на 9К59

ППМ на РСЗВ

ППМ на МУ

Параметри ППМ РВПР

№	Параметр	Значення
1	Довжина хвилі	5 мм
2	Потужність випромінювання	12 мВт
3	Шум-фактор приймача	14 дБ
4	Ширина променю антени за рівнем – 3 дБ	8 Град
5	Напруга живлення	24 В
6	Частота дискретизації	32 КГц

В силу кінцевої ширини діаграм спрямованості (ДС) приймально-передавальних антен (ППА) ППМ специфікою його роботи є відбиття сигналу від розподіленої земної поверхні. Вихідна напруга ППМ, що рухається разом з БМ, являє собою складний широкосмуговий сигнал, який в часовій площині має 100% амплітудну модуляцію. Часова осцилограма такого сигналу, що отримана за результатами експериментальних досліджень, показана на рис. 7.

Рис. 7. Приклад часової структури сигналу, відбитого від опорної поверхні при русі БМ

Традиційно при обробці такого сигналу для обчислення поточної дійсної швидкості БМ використовується поняття енергетичного центру ваги (ЕЦВ) у вигляді відношення першого і нульового моментів поточного спектру $S(t_n, \omega)$ в послідовні моменти часу t_n

$$\bar{V}_R(t_n) = \frac{\lambda}{2} \cdot \frac{\int_0^{\infty} d\omega \cdot \omega S(t_n, \omega)}{\int_0^{\infty} d\omega \cdot S(t_n, \omega)} \cdot \cos \alpha, \text{ де } S(\omega, t_n) = \left| \int_{t_n}^{t_n+t} U(t) \cdot e^{-i\omega t} dt^2 \right| \quad (2)$$

Як видно з наведених виразів, сигнал має квазістаціонарний характер, що дозволяє обробляти сигнал шляхом обчислення ЕЦВ спектра і з використанням лічильника періодів доплерівської частоти. Дійсна швидкість руху агрегату, що вимірюється, описується простим співвідношенням:

$$V_D = K_p \frac{\lambda}{2} \cdot f_d \cos \alpha, \quad (3)$$

де λ – робоча довжина хвилі радару (м); f_d – доплерівський зсув по частоті (Гц).

Коефіцієнт калібрування K_p враховує похибку установки кута α , а також похибку вимірювання швидкості руху БМ за рахунок кінцевої ширини ДС ППА, що призводить до розширення спектра доплерівських частот.

Однак, кінцева ширина ДС ППА обумовлює флюктуаційну складову ЕЦВ спектру відбитого сигналу, в силу чого відносні середньоквадратичні похибки таких оцінок мають недопустимі значення при низьких швидкостях руху БМ, і зменшуються при збільшенні номінального значення швидкості.

Тому для збільшення точності визначення дійсної швидкості руху БМ запропоновано спосіб оцінки швидкості руху і пройденого шляху, який не залежить від номінального значення швидкості руху БМ [14].

Крім того, встановлено, що спектр похибок визначення параметрів руху контактним способом за допомогою датчика Хола лежить в області нижніх частот, а спектр похибок РВПР зміщений відносно нього до області верхніх частот. Тому комплексування цих вимірювачів дозволило отримати відносну середньоквадратичну похибку вимірювань, що не перевищує 0,1% від швидкості руху БМ не залежно від абсолютної величини цієї швидкості.

На рис. 8 показана схема установки датчика Хола і РВПР розробленого вимірювального комплексу.

1 – РВПР; 2 – датчик обертів колеса (датчик Хола)

Рис. 8. Розміщення датчиків на БТР-4 "Буцефал"

Використання універсального імпульсного методу вимірювань для оцінки швидкості руху і пройденого шляху забезпечило комплексування джерел інформації, що побудовані за різними фізичними принципами.

Метою подальших досліджень є підвищення скритності і завадозахищеності роботи РВПР, мінімізація похибок вимірювання ним параметрів руху БМ, що дозволить оптимізувати паливно-економічну ефективність ДБМ в бойовій обстановці, що динамічно змінюється, і в якій противником широко використовуються засоби радіоелектронної боротьби.

Висновки.

В Україні на даний час створені всі умови для створення систем паливно-економічного використання ДБМ на підставі оптимального керування режимами їх роботи та автоматичного перемикавання передач автоматизованої трансмісії.

Запропонований вимірювальний комплекс моніторингу буксування і швидкості БМ дозволяє з високою точністю досліджувати в режимі реального

часу зміни параметрів роботи БМ РВіА та бронетехніки і забезпечити оптимізацію паливно-економічних характеристик ДБМ.

Подальше зменшення похибки РВПР дозволить оптимізувати режими роботи ДБМ, зменшити витрати палива і, таким чином, сприятиме підвищенню енергетичної незалежності держави.

Список літератури.

1. Бобряшов А.Н. Влияние автоматических систем управления на характеристики танка [Електроний ресурс]] : Сталь и огонь: современные и перспективные танки / А.Н. Бобряшов, В.И. Гошков, Ю.М. Гужва, Ю.М. Жеведев. Режим доступа: http://bvtv.info/5library/vbtt_1983_02_asudt.htm
2. "ХКБМ" "Укроборонпрому" працює над створенням нової бойової машини БМП-У та перспективного танка нового покоління [Електроний ресурс] : Режим доступа: <https://ukroboronprom.com.ua/uk/media/hkbm-ukroboronpromu-pratsyuye-nad-stvorenniam-novoyi-bojovoyi-mashyny-bmp-u-ta-perspektyvnogo-tanki-novogo-pokolinnya.html>
3. Государственное предприятие предприятие "Львовский научно - исследовательский радиотехнический институт". Презентація [Електроний ресурс]]: Режим доступа: <http://lreri.tripod.com/PresentationLRERI.pdf>
4. Особливості побудови підсистеми визначення шляху та експериментальні дослідження її складових частин/ [Бударецький Ю.І., Грубель М. Г., Гладкий М. І., Назаркевич С. М.]. – Львів.: ВТЗ №1, 2009. – С30-35
5. ДСТУ ГОСТ 7057-2003. Трактори сільськогосподарські. Методи випробування. Дата введення в дію: 01.07.2003.
6. ДСТУ ISO 789-9:2005. Сільськогосподарські трактори. Методики випробування. Дата введення в дію: 01.07.2006.
7. ГОСТ 20306-90. Автотранспортные средства. Топливная экономичность/ Методы испытаний. – М.: Издательство стандартов, 1991. – 32 с.
8. ДСТУ 3649-97. Засоби транспортні дорожні. Експлуатаційні вимоги безпеки до технічного стану та методи контролю. – Київ: Держстандарт України, 1998. – 19с.
9. ГОСТ 22576—90 (СТ СЭВ 6893-89) Автотранспортные средства. Скоростные свойства. Методы испытаний Дата введения 01.01.92.
10. С.А. Сидоров, В.А. Кусяк. Современные средства проведения испытаний транспортных средств. // Учебно-методическое пособие по дисциплине «Испытания автомобилей». Минск. БНТУ. 2015.
11. Комбинированный измеритель буксования и скорости сельскохозяйственных машин на основе РЛС миллиметрового диапазона и датчика холла [Лебедев С.А., Мальцев В.П., Хлопов Г.И., Шуляк М.Л.]. – Харків: ХУПС Системи обробки інформації, 2015. – Вип. 5(130) – С. 23 – 28.
12. Пат. 109277 Україна, МПК 2016.01 G01M 17/00, G01P 3/00, G01M 15/00. Комбінований вимірювальний комплекс моніторингу буксування і

швидкості машинно-тракторних агрегатів / Коробко А.І., Лебедєв А.Т., Лебедєв С.А., Мальцев В.П., Хлопов Г.І., Шуляк М.Л.; заявник та правовласник ХНАДУ – № u201600396; заявл. 18.01.2016; опубл. 25.08.2016, Бюл. № 16.235

13. Автоматизований вимірювальний комплекс для дослідження паливно-швидкісних характеристик АТЗ на різних типах доріг [Крайник Л.В., Митник Я.Ф., Грубель М.Г., Бударецький Ю.І.]. – Харків.: ХНАДУ, 2007. – Вип. 38. – С. 318-320
14. Заявка на патент України № a201900960. Спосіб вимірювання швидкості руху та пройденого шляху / Бударецький Ю.І., Зубков А.М., Бахмат М.В.